

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15426373>

TIBBIYOTDA LAZER TIZIMLARI

Yuldashova Sevinch Rashidovna

Bobobekova Surayyo Bahrom qizi

Toshkent davlat stomatologiya instituti
Davolash ishi fakulteti 1-kurs talabalari

Xo‘jayeva Diyora Zuxriddinovna

Ilmiy rahbar- Biofizika va tibbiyotda axborot
texnologiyalari kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya:

Ushbu maqolada lazerlarning (optik-kvant generatorlar – OKG) tibbiyotdagi o‘rni va ularning qo‘llanilishi tahlil qilinadi. Lazer texnologiyalarining qaysi yo‘nalishlarda eng katta ahamiyatga ega ekani, lazer turlari, ulardan foydalanishning foydali jihatlari hamda salbiy oqibatlari ko‘rib chiqiladi.

***Kalit so‘zlar:** oftalmologiya, terini yoshartirish, qon-tomir kasalliklari, gastrokopiya, vena kasalliklarini davolash, vitiligo va psoriaz.*

Kirish

1960 yilda ko‘rinadigan diapazondagi nurlanishni yaratadigan birinchi kvant generator — rubin lazeri ishlab chiqildi. Ushbu qurilma 694,3 nanometr to‘lqin uzunligidagi impulsli nurlanishni yaratadi va bir impulsda 1 megavatt quvvatga ega. Lazer nurlanishining hosil bo‘lishi “naqqoshlik” deb ataladigan jarayon orqali amalga oshiriladi. Lazer atamasi ingliz tilidagi “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” so‘zlarining bosh harflaridan tashkil topgan bo‘lib, “majburiy nurlanish orqali yorug‘likni kuchaytirish” degan ma‘noni anglatadi.

Lazer nurlanishining xossalari:

- **Yuqori monoxromatiklik** (ya‘ni, faqat bitta to‘lqin uzunligida nurlanish)
- **Yuqori darajadagi yo‘naltirilganlik va aniqlik**
- **Kogirentlik** (bir hil fazada nurlanish)
- **Katta quvvat zichligi**

Lazer nurlari tibbiyotda nafaqat davolashda, balki diagnostikada ham keng qo'llaniladi.

Lazer turlari va ularning qo'llanishi:

1. Davolash yo'nalishlari:

- **Fotodinamik terapiya (FDT)** – saraton hujayralarini yorug'lik sezgir moddalari yordamida lazer bilan yo'q qilish.
- **Lazer-induksiyalangan termoterapiya (LITT)** – yuqori harorat yordamida to'qimalarni yo'q qilish.
- **Past intensivlikdagi lazer terapiyasi** – og'riqni kamaytirish, yaralarni tez bitirish.

2. Diagnostika yo'nalishlari:

- Ko'p to'liqli lazerlar yordamida to'qimalarni tahlil qilish.
- Fotonpletizmografiya, pulsoksimetriya, doppler flouometriya kabi usullar.

Tibbiyotda lazerlardan foydalaniladigan asosiy yo'nalishlar:

1. Jarrohlik amaliyotlari:

- Lazer yordamida qon ketmasdan to'qimalarni kesish va koagulyatsiya qilish.
- Ko'zning to'r pardasi ajralishini lazer bilan davolash (oftalmokoagulyator).
- Glaukoma davolash – lazer yordamida ko'z ichki bosimini kamaytirish uchun chiqish yo'llarini ochish.
- O'simtalarni lazer bilan yo'q qilish.
- Tish davolashda dentinni yo'q qilish.

2. Golografik tasvirlash texnologiyalari:

- Geliy-neon lazerlari yordamida gastroskoplar ishlab chiqilgan bo'lib, ular ichki a'zolarining uch o'lchamli tasvirini olish imkonini beradi.

3. Dermatologiya va estetik tibbiyot:

- Lazerli epilyatsiya
- Foto-yoshartirish
- Vena kasalliklarini davolash (masalan, varikoz)
- Pigmentatsiyalar, chandiqlarni yo'q qilish
- Vitiligo va psoriazni davolash

Lazer texnologiyalarining afzalliklari:

- Har xil lazer turlari va usullarini birgalikda qo'llash orqali **terapiya samaradorligini oshirish**
- **Diagnostika aniqligini oshirish**
- Har xil kasalliklar uchun **universal yechimlar taklif etish**
- Yangi usullarni tez va oson **moslashtirish** imkoniyati
- **Ko'p funksiyali komplekslar** yaratish
- Uzoq xizmat muddati va **yuqori ekspluatatsiya xususiyatlari**

- Lazer texnologiyalarining **raqobatbardoshligini oshirish**

Lazer nurlarining salbiy ta'siri:

Lazer nurlanishining salbiy oqibatlarini, asosan, noto'g'ri parametrlar tanlanganda yuzaga keladi. Bunga quyidagilar kiradi:

- Fotokimyoviy va termik kuyishlar
- To'qimalarning shikastlanishi (ultra binafsha nurlar ta'sirida)
- Teri saratoni xavfi va erta qarish
- Nurlanishning teriga kirib borish darajasi to'liq uzunligiga, nurlanish quvvatiga, vaqtga va to'qimaning xususiyatlariga bog'liq.

Misol:

Nd:YAG (neodim–yittriy–aluminium–granat) lazeri bilan terapiya davomida terining haroratini nazorat qilish zarur. Lazer nurlari yordamida portveyn dog'larini davolashda sovutish tizimi qo'llaniladi. Sovutish tizimi terini haddan ortiq qizib ketishidan saqlaydi va og'riqni kamaytiradi. Sovutilmagan holatda lazer teriga zarar yetkazishi mumkin.

Xulosa:

Lazer texnologiyalari tibbiyotda katta imkoniyatlar ochmoqda. Ular bilan amalga oshirilgan operatsiyalar an'anaviy usullarga nisbatan tezroq, xavfsizroq va kam shikast yetkazadi. Biroq lazer ishlatishda yuqori malakali mutaxassis zarur, aks holda davolash o'rniga zarar yetkazilishi mumkin. Shu sababli, lazer qurilmalari bilan ishlashda aniq parametrlar, tahlil asosida tanlov va mutaxassis nazorati juda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.N. Remizov – Tibbiy va biologik fizika
2. V.N. Svirin – Zamonaviy fan va ta'lim muammolari jurnali, 2009
3. G.S. Evtushenko, A.A. Aristov – Tibbiyotdagi lazer tizimlari